

МАТННИНГ ЛИСОНИЙ ТАҲЛИЛИ ҲАҚИДА

Абдуллаева Дилором Ахмедовна

доцент

Ўзбек тили ва адабиети, рус тили ва

инглиз тили кафедраси

Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330632>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 05- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 09- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

Globallashuv, "ommaviy madaniyat", integratsiya, erkin axborot almashuvi, urf-odat, geosiyosat, axborot xuruji.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bugungi kundagi globallashuv jarayonlarida yoshlarimiz internet tarmoqlaridan to'g'ri foydalanish, information xurujlardan qanday ximoyalalanish mumkinligi ularning salbiy oqibatlari, axborot xurujlarining turlari ularga qarshi kurashish usullari keltirilgan.

Матн — нутқ кўриниши бўлиб, вазифаси жиҳатидан тугал нутқий бутунликдир. Ҳар бир матн мураккаб тузилиш ва мазмун мундарижасига эга бўлиб, у оғзаки ҳамда ёзма ижод намунаси ҳисобланади. Матилар ўз тузилишига кўра гап, мураккаб синтактик бутунлик, хат боши, параграф, боб, бўлим ва қисмдан ташкил топади. Бу бирликлар матн ҳосил қилишда иштирок этади ва уни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Ҳар бир матн маълум бир мазмунни ташийди ва ўз хусусиятига кўра турли хил ахборотларни етказишига қўра матнлар бадий матн, публицистик матн, илмий матн, расмий матн шакт лида бўлади. Тасвирийлик ва ҳиссийлик бадий матннинг асосий хусусиятларидандир. Чунки ёзувчи табиий ва ижтимоий борлиққа нисбатан эркин муносабатда бўлиб, шу борлиқнинг моҳиятини очиб кўрсагиш мақсадида турлитуман луғавий бирликлар, бадий образлар, адабий тилнинг тасвирий воситалари ва нозик қирраларидан тўлиқ фойдаланади. Бадий матн эпик, лирик ва драматик турга кирувчи асарларда ўз аксиини топади. Публицистик матн кўпроқ матбуот соҳасига оид бўлиб, хабар, мақола, тақриз, репортаж, очерк ва фелъетонларда намоён бўлади. Шундан репортаж, очерк ва фелъетон ҳам бадий, ҳам публицистик хусусиятларни ўзида мужассамлаштириши билан бошқалардан ажралиб туради. Публицистик матн ўзининг тил хусусиятлари билан ҳам бадий матндан фарқ қилади., Илмий матн илмий ва илмий-оммабоп матнларга ажратилади. Илмий матнда гап бўлаклари тартиби адабий тал қоидасига қатъий, амал қилган ҳолда ; қўлланади, лекин унда тил қурилиши мантиқий боғлиқлик ва изчиллиқни талаб этади.

Илмий матнда ҳар бир фаи соҳасига опд атамаларнинг қўлланилиши характерли хусусият ҳисобланади. Масалан, тилшуносликка оид илмий ишларда липгпнстикага хос атамалар кўплаб қўлланилади. Бундай ҳолатни бошқа соҳаларга тааллуқли ишларда ҳам яққол кўриш мумкин. Илмий-оммабоп матнларда атамалар тизмасидан, илмий баёнчиликдан қочилади, баён этилаётган фикрнинг барчага баравар тушунилишини

таъминлаш мақсадида тушунилиши қийин бўлган атамалар мураккаб тушунчалар ўрнига аниқ ва батафсил тасвирлардан фойдаланилади. Расмий матнлар қуйидагилар: давлатларнинг дипломатик ноталари, ҳукумат қарорлари, кўрсатмалар, буйруқлар, шартномалар, расмий эълонлар, шунингдек, расмий иш қоғозлари: арийа, таржимаи ҳол, ишонч қоғози, тилхат, телеграмма, маълумотнома, тавсифнома, қарор, ҳисобот, хат, эълон кабилардир. Шу матнларнинг табиати ва тараққиёти икки йўналишда — тарпхий ва- услубий йўналишда бир-бирн билан боғлиқ ҳолда ўрганилади. Тарихий- услубий йўналишда фақат нутқ воситаларининг таркибигина эмас, балки уларнинг турли матн типларида ишлатилиш қонунияти ҳам ўрганилади. Матнлар турли даврларда жамият тараққиёти билан боғлиқ ҳолда ҳар хил бўлиши мумкин. Матнлар тарихан шаклланган адабий тилнинг турли кўринишлари бўлиб, улар фикрни ифода этиш жараёнида нутқ тузилишининг ўзига хослиги билан фарқланади. ' . Матнлар тараққиётини адабий жанрлар тараққиётидан ажратган ҳолда қарамаслик керак. Чунки нутқий воситалар таркиби ва уларни қўллаш меъёрлари асар жанри билан алоқадордир. Баднпй матн жанрлар принципи асосида тавсиф қилинади ва улар асарнинг жанр хусусиятига кўра фарқланади. Масалан, адабиётнинг асосий жанрларидан бири бўлган публицистика публицистик услуб асосида тузилган матн билаи иш кўради. Ҳар бир матннинг тараққиёти ва унинг бошқа матнлардан фарқли томонларини аниқлаш учун даставвал адабий тилдаги мавжуд услуб турларини ва уларнинг вазифа доирасини белгилаш зарур бўлади. Адабий тил тараққиётининг турли даврларида адабий услубларнинг қўлланиш мавқен ўзгариб боради.

Масалан, асримизнинг 20- йилларига қадар ўзбек адабиётида шеърий услуб биринчи ўринда бўлиб келган бўлса, ҳозирги кунда насрий услуб асосий ўринга кўтарилмоқда. Бу нарса матн тузилишида етакчи омилдир. Матнлар учун умумий хусусиятлар нималар ва уларнинг бир-биридан фарқли томонлари нимада? Умум қўллайдиган сўзлар турли матнларда турлича маънода келади. Масалан, «руҳ» сўзининг асосий ва умумий маъноси бор. Бадиий матнда кайфият (Сафаров одамларнинг авзойига зеҳн солди: одамларнинг руҳи тетик), бардамлик, тетиклик (Отабек сунбул исли сочлардан руҳ олар, Кумуш гўё унинг бағрига сингиб кетган эди) каби маъноларни билдирса, публицистик матнда эса бошқа маъно касб этади: мақола руҳи, замон руҳи, яъни ғоявий йўналиш маъносида келади. Илмий-фалсафий матнда руҳ сўзн юҳори даражада уюшган материянинг маҳсули деб қаралувчи онг маъносини англатади: Материя руҳнинг маҳсули эмас, балки руҳнинг ўзи материянинг олий маҳсулидир. Идеалистик фалсафада киши ҳаётида у билан бирга, киши вафотидан кейин эса, тандан чиқиб, абадий яшайдиган ғайритабiiй асос, арвоҳ маъносини ифодалайди. Бундан ташқари, матнлар бир-биридан ўзига хос лексикаси ва фразеологияси билан ҳам фарқланадн. Масалан, публицистик матнда совуқ уруш, хотин-қизлар масаласи, Яқин Шарқ масаласи, мустақиллик шарофати каби иборалар кўп ишлатиладқ. Булар типик публицистик фразеология бўлиб, ижтимоий-публицистик маънода қўлланилган. Матнлар бир-биридан сўз ва атамашуносликдан фойдаланиш усуллари ва тузилиши жиҳатидан бадиий тўқима, ҳар хпл гап қурилишларини ишлатиш билан фарқ қилади. Нутқнинг ифода мақсадига ва мазмунига ҳамда экспрессивлигнга кўра матнлар турли хил бўлади. Матнларнинг турли хил бўлиши унга таъсир қилувчи лексик воситаларга боғлиқдир. Улар тантанали сўзлар, бетараф сўзлар, бетакалуф сўзлар, кўпол

сўзлардан иборат бўлади. Биз бу сўзлар воситасида атрофимиздаги предметлар ва воқеа-ҳодисаларни, уларнинг хусусиятларини, белгиларини, ҳолатларини бутун нозиклиги, ўзига хослиги билан англаш учун матн тузамиз. Буни мисоллар орқали қўйидагича кўрсатиш мумкин: юз, бет афт, башара, чеҳра, жамол, дийдор, ораз, узор, рухсор. Бу сўзлардан бет сўзи қўлланиши билан юз сўзига жуда яқин бўлиб, юз нисбатан салбий оттенкага эга. Афт сўзи бет сўзига нисбатан салбий оттенкага эга. Башара сўзида салбий оттенка афт сўзидагига нисбатан ҳам кучли. Чеҳра ижобий оттенкага эга. Жамол сўзида ижобий оттенка чеҳра сўзидагига нисбатан ҳам кучли бўлиб, бу сўз асосан поэтик стилга хос¹. Матнлар алоқаси, биринчи навбатда, назмий матнларга хос услубий воситаларнинг насрий матнларда қўлланишида кўринади. Айниқса, кейинги йилларда яратилган насрий асарларда назмий услубий таъсири (масалан, инверсия) аниқ кўринмоқда. Яна бунинг устига ҳозирги кундаги етакчи ёзувчиларимиз пасрда ҳам, назмда ҳам, драматургияда ҳам қалам тебратмоқдалар. Публицистик матн учун ижтимоий-публицистик лексика айнан хосдир. Бу лексика назмий асарда бошқача, насрий асарда бошқача жаранглайди. > Бадиий матнда илмий атамалардан фойдаланиш ҳоллари ҳам мавжуд бўлади. Бу ўз навбатида матнларнинг ўзаро алоқасини таъминлайди. Масалан, А. Мухторнинг «Туғилиш» романи, П. Қодировнинг «Қадрим» асарида техникага доир атамалар кўп қўлланган. Хуллас, матнда умумхалқ тилининг муҳим ютуқлари умумлашгандир. Ана шу хусусиятларни ҳисобга олиб матнни филологик йўналишда ўрганиш лозим бўлади. Матн тилшунослик, адабиётшунослик, умуман филология фанининг текшириш объекти саналади. Бундан ташқари, ўқиш ва ўқитишни яхшилашда бошқа фанларга оид атамалар ўқувчи ва талабаларга лиеоний таҳлил услуби асосида изоҳлаб тушунтирилса, яхши самара беради. Бирор матн тилшунослик фани нуқтаи назаридан текширилган экан, бирор адабий тил категориялари— лексик, фонетик, морфологик ва синтактик бирликлардан қай даражада фойдаланганликлари нуқтаи назаридан ўрганилади. Адабиётшунослик нуқтаи назаридан таҳлил этилганда эса шу матнга хос жанр хусусиятлар, шакл ва мазмун, сюжет ва композиция, услуб ва услубий воситалардан фойдаланган ҳолда матнда давр руҳи образлар ва тил шакллари воситасида қандай акс эттирилгани таҳлил қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаева, Д. . (2023). ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ РОЛЬ РИТОРИКИ, КАК НАУЧНОГО ТЕЧЕНИЯ, И ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТОРИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПОСТРОЕНИИ НАУЧНОЙ РЕЧИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(4 Part 2), 153–159. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/12444> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7827489>
2. Abdullayeva, D. . (2023). STUDYING RHETORICAL SENTENCE IN TERMS OF ITS SEMANTIC STRUCTURE AND CATEGORIES. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 116–119. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12429>
3. Abdullaeva Dilorom Akhmedovna. (2022). LINGUISTIC COMPARISON OF RHETORICAL SENTENCES IN THREE LANGUAGES: ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 206–211. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7430701>
4. Abdullayeva Dilorom Akhmedovna. (2022). LINGUISTIC FOUNDATIONS OF RHETORIC AND THE FORMATION OF SCIENTIFIC SPEECH ON ITS BASIS. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC

RESEARCH, 2(11), 1123–1129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7262954>

5. Абдуллаева Дилором Ахмедовна. (2022). СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТОРИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯМ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(11), 1130–1135.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262962>

6. Стернин И.А. Практическая риторика. –М.: Академия, 2008.

7. Султонсаидова С., Шарипова Ў. Ўзбек тили стилистикаси. Т.: Юрист – медиа, 2007.

8. Тожиев Ё., Ҳасанова Ж., Тожиматов Х., Йўлдошева О. Ўзбек нутқи маданияти ва услубият асослари. - Тошкент, 1994, 2006.

<http://gov.uz/>

<http://www.ziyonet.uz/>

<http://www.connect.uz/>

<http://www.uzsci.net/>

<http://www.edu.uz/>

<http://www.pedagog.uz/>

INNOVATIVE
ACADEMY